

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 318 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Фарход Махмудович Тиркашев

ассистент Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

Исломжон Жамшедович Жамшедов

студент Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

Аннотация: Экономические отношения являются основными элементами, составляющими экономическую систему общества, охватывая социальные и экономические взаимодействия, возникающие в процессе производства, распределения, обмена и потребления. Теоретические и правовые описания этих отношений формируют взаимосвязанные области в рамках экономики и права. Теоретические основы экономических отношений изучаются в контексте экономической теории, анализируя их сущность, виды и динамику развития. Правовые аспекты рассматриваются в области экономического права, определяя нормативно-правовые акты, регулирующие экономические отношения, а также права и обязанности экономических субъектов. Настоящая статья направлена на исследование теоретических и правовых основ, необходимых для обеспечения эффективного функционирования экономической системы.

Ключевые слова: экономические отношения, теоретическое описание, правовое описание, экономическая теория, экономическое право, экономические субъекты, нормативно-правовые акты, права и обязанности, экономическая система, экономическая деятельность.

Annotatsiya: Iqtisodiy munosabatlar jamiyatning iqtisodiy tizimini tashkil etuvchi asosiy elementlardan bo'lib, ular ishlab chiqarish, taqsimot, almashish va iste'mol jarayonlarida yuzaga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy aloqalarni ifodalaydi. Mazkur munosabatlarning nazariy va huquqiy tavsiflari iqtisodiyot hamda huquq fanlarining o'zaro bog'liq sohalarini tashkil etadi. Iqtisodiy munosabatlarning nazariy asoslari iqtisodiyot nazariyasi doirasida o'rganilib, ularning mohiyati, turlari va rivojlanish dinamikasi tahlil qilinadi. Huquqiy jihatlar esa iqtisodiy huquq doirasida ko'rib chiqilib, iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi normativ-huquqiy aktlar, shuningdek, iqtisodiy subyektlarning huquq va majburiyatlari aniqlanadi. Ushbu maqola iqtisodiy tizimning samarali faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan nazariy va huquqiy asoslarni o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy munosabatlar, nazariy tavsif, huquqiy tavsif, iqtisodiyot nazariyasi, iqtisodiy huquq, iqtisodiy subyektlar, normativ-huquqiy aktlar, huquq va majburiyatlar, iqtisodiy tizim, iqtisodiy faoliyat.

Abstract: Economic relations are fundamental elements that constitute the economic system of society, encompassing the social and economic interactions arising during production, distribution, exchange, and consumption processes. The theoretical and legal descriptions of these relations form interconnected domains within the fields of economics and law. The theoretical foundations of economic relations are examined within the scope of economic theory, analyzing their essence, types, and developmental dynamics. Legal aspects are addressed within the realm of economic law, identifying normative-legal acts that regulate economic relations, as well as the rights and obligations of economic entities. This article aims to explore the theoretical and legal foundations essential for ensuring the effective functioning of the economic system.

Key words: economic relations, theoretical description, legal description, economic theory, economic law, economic entities, normative-legal acts, rights and obligations, economic system, economic activity.

ВВЕДЕНИЕ

Экономические отношения являются основными элементами экономической системы общества, отражая социально-экономические связи, возникающие в процессах производства, распределения, обмена и потребления. Глубокое и всестороннее изучение этих отношений составляет взаимосвязанные области экономики и права.

Теоретические основы экономических отношений исследуются в рамках теории экономики, анализируя их сущность, виды и динамику развития. В качестве экономической категории экономические отношения рассматриваются как устойчиво повторяющиеся научно-теоретические понятия, отражающие определённые аспекты экономических процессов и явлений.

Правовые аспекты изучаются в области экономического права, где определяются нормативно-правовые акты, регулирующие экономические отношения, а также права и обязанности субъектов экономики. Отношения собственности, например, связанные с владением, использованием и распоряжением имуществом, выделяются как особые экономические отношения благодаря своему правовому и экономическому содержанию.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В области теоретического и правового описания экономических отношений существует множество научных исследований и публикаций, которые внесли значительный вклад в развитие экономики и права. Среди зарубежных и узбекских ученых можно отметить работы Макконнелла К., Брю С., Борисова Е.Ф., Гукосьяна Г.М., Козырева В.М., Шодмонова Ш.Ш., Баубековой Г.Д., Кодирова А., Абулкасимова Х., Ормонова Н.Т. и Хамзаева А.Н. В своих трудах они исследуют теоретические и правовые аспекты экономических отношений, теоретические основы и практику реформ собственности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При написании данной статьи использовались методы теоретического анализа и контент-анализа, эмпирического исследования, комплексного анализа, статистического анализа, а также количественные и качественные методы анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Теоретическое и правовое описание экономических отношений представляет собой фундаментальную основу для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования как экономической, так и правовой системы общества. Глубокое понимание природы этих отношений способствует формированию справедливых институтов, устойчивых рыночных механизмов и рационального распределения ресурсов. Анализ данной темы позволяет выделить ряд ключевых аспектов, играющих определяющую роль в структуре современной экономико-правовой мысли.

Методологическая основа экономической теории. Предмет и методы экономической теории обеспечивают целостный подход к изучению и интерпретации экономических процессов. Экономическая теория опирается на два взаимодополняющих подхода — позитивный и нормативный. Позитивный метод направлен на объективное, научное объяснение того, как функционируют экономические явления, выявляя закономерности и причинно-следственные связи. Нормативный метод, в свою очередь, ориентирован на формулирование ценностных суждений и предложений о том, каким

должно быть экономическое устройство общества. Такое методологическое разделение позволяет не только описывать существующую экономическую реальность, но и вырабатывать предложения по её совершенствованию с учётом общественных интересов.

Роль собственности в системе экономических и правовых отношений. Институт собственности является краеугольным камнем как экономической, так и правовой структуры общества. Он определяет правила доступа к ресурсам, способы их использования и распределения, а также юридические механизмы защиты имущественных прав. Экономический аспект собственности связан с эффективностью использования ресурсов, мотивацией участников экономической деятельности и формированием рыночных стимулов. В то время как правовой аспект обеспечивает легитимность владения, распоряжения и пользования имуществом в рамках действующего законодательства. Взаимосвязь и согласованность этих аспектов создают базу для устойчивого экономического роста и формирования правового государства.

Значение экономического анализа и аудита в правовом регулировании. Экономический анализ и аудит играют важную роль в обеспечении прозрачности, подотчётности и законности хозяйственной деятельности. Экономический анализ позволяет выявить внутренние резервы предприятия, оценить эффективность использования ресурсов, а также определить потенциальные риски. Аудит, в свою очередь, служит инструментом независимой проверки финансовой отчётности, способствуя соблюдению стандартов бухгалтерского учёта и требований налогового и корпоративного законодательства. Современные теоретические и практические подходы к аудиту включают в себя разнообразные методики — от классических процедур до применения цифровых технологий, таких как автоматизированный анализ данных. Всё это усиливает взаимосвязь между экономическими процессами и правовым обеспечением их функционирования, что особенно актуально в условиях рыночной экономики.

Всестороннее теоретическое и правовое осмысление экономических отношений представляет собой не просто академический интерес, но и практическую необходимость. Оно способствует формированию сбалансированной правовой политики, устойчивой экономической среды и справедливого социального порядка.

Взаимосвязь теоретических и правовых аспектов экономических отношений. Теоретическое осмысление экономических процессов и их правовая регламентация представляют собой взаимодополняющие элементы единой системы. Их согласованность способствует формированию устойчивого институционального фундамента и обеспечивает предсказуемость в реализации экономических решений. Теория позволяет выявить существенные характеристики экономических отношений, в то время как право закрепляет эти характеристики в нормативной форме, наделяя их юридической значимостью. Нарушение баланса между теоретическими выводами и правовым оформлением способно породить институциональные сбои, подрывающие эффективность функционирования как экономической, так и правовой систем.

Необходимость развития научных исследований и образовательных программ. В условиях постоянной трансформации экономических реалий и глобальных вызовов особенно актуализируется потребность в системном развитии научной и образовательной базы. Совершенствование экономико-правовой мысли невозможно без проведения комплексных научных исследований, направленных на изучение новых форм хозяйственной деятельности, цифровизации экономики, устойчивого развития и других приоритетных направлений. В свою очередь, образовательные программы должны отражать современное состояние науки и быть ориентированы на подготовку специалистов, способных эффективно работать в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. Важную роль играет также модернизация нормативно-правовой базы: её адаптация к текущим экономическим условиям позволяет повысить гибкость и результативность регулирования.

Внедрение теоретических разработок в практику управления. Применение результатов научных исследований на практике служит основой для повышения эффективности управления экономическими процессами. Теоретически обоснованные модели поведения хозяйствующих субъектов, механизмы рыночного равновесия, инструменты правового воздействия находят практическое применение в разработке и реализации государственной экономической политики. Немаловажную роль играет и изучение международного опыта: анализ правовых систем и экономических стратегий зарубежных стран позволяет заимствовать успешные решения, адаптировать их к национальным условиям и тем самым повысить конкурентоспособность отечественной экономической **системы**.

В совокупности эти направления способствуют более полному и глубокому пониманию природы экономических отношений, а также формированию эффективных механизмов их правового регулирования. Синтез теоретических положений и нормативной базы позволяет выработать сбалансированные подходы к решению актуальных экономико-правовых задач, что в конечном итоге способствует социально-экономическому прогрессу и правовой устойчивости общества.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тема теоретических и правовых аспектов экономических отношений подчеркивает взаимосвязь между экономикой и правом, а также их ключевую роль в эффективном функционировании общества. Глубокий анализ этой темы позволяет достичь следующих результатов:

Изучение теории экономики: Экономическая теория исследует основные законы и категории экономических процессов, что способствует пониманию **Понимание собственности:** Собственность является основой экономических и правовых отношений. Изучение ее правового и экономического содержания помогает понять ее роль и значение в обществе.

Анализ экономического анализа и аудита: В области экономического анализа и аудита изучаются теоретические основы и практические методы, что способствует эффективному правовому регулированию экономических отношений.

Для более глубокого изучения теоретических и правовых аспектов экономических отношений рекомендуется:

Развитие научных исследований и образовательных программ: Это поможет повысить уровень экономических и правовых знаний.

Совершенствование нормативно-правовых актов: Необходимо обеспечить их соответствие современным экономическим условиям.

Внедрение теорий в практику: Это позволит повысить эффективность экономической системы.

Изучение международного опыта: Анализ лучших практик других стран поможет повысить эффективность экономических отношений.

Эти предложения направлены на углубление понимания теоретических и правовых аспектов экономических отношений и их эффективное применение на практике.

Список использованной литературы

1. Абулқосимов Хасан. Давлатнинг иқтисодий ҳавфсизлиги. Тошкент: «Академия», 2012.
2. Борисов Е.Ф. Основы экономики. Москва: ДРОФА, 2004.
3. Гукосян Г.М. Экономическая теория. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Киев, Харьков, Минск, 2010.
4. Козырев В.М. Основы современной экономики. Москва: «Финансы и статистика», 2001.
5. Қодиров А. Иқтисодиёт назарияси: савол ва жавоблар. Тошкент: Тошкент давлат техника университети, 2014.
6. Макконнелл К., Брю С. Экономика. Принцип, проблемы и политика. Москва: Республика, 1992.
7. Шодмонов Ш.Ш., Баубекова Г.Д. Педагогическое мастерство и инновации в преподавании экономической теории. Тошкент: Янги аср авлоди, 2004.
8. Шодмонов Ш.Ш., Баубекова Г.Д., Халикова Г.Т. Инновационные методы обучения в экономическом образовании. Тошкент: «Фан», 2003.
9. Shodmonov E. Mamlakatni modernizatsiyalash jarayonida iqtisodiyotni muvozanatli va mutanosibli rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari. Monografiya. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2010.
10. Tirkashyev, F. (2023). Intellectual mulkni boshqarish jarayonlari o'rganishning nazariy muammolari.
11. Tirkashev, F., & Musurmonov, N. (2024). Global iqtisodiy rivojlanish sharoitida yashil iqtisodiyot muammolari. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2(1).
12. Tirkashev, F., & Toshpulatova, K. (2024). "Yashil" iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2(1).
13. Tirkashev, F., & Zarmaxmatov, N. (2024). Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o'rni. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2(1).
14. Tirkashev, F., & Xo'jaqulov, I. (2024). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2(1).
15. Tirkashev, F., & Raxmatullayev, S. (2024). Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2(1).
16. Xamdamova, N., Tirkashev, F., Sayfullayev, A., & Erkinov, S. (2024). Chorvachilikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2(1).
17. Tirkashev, F., & Isaxonov, S. (2024). Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2(1).
18. Tirkashev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Mahalliy soliqlar va mahalliy yig'implarning iqtisodiy mohiyati. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2(1).
19. Tirkashyev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Tijorat tashkilotlarining investitsiya faoliyati.
20. Rahmiddin o'g'li, Y.J.R., & Tirkashyev, F.M. (2024). Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research, 7(12), 70–77.
21. Tirkashyev, F.M., & Asomiddinov, H. (2025). Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellektual mulkning ahamiyati. Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions, 1(4), 421–427.
22. Tirkashyev, F.M. (2025). Intellectual mulk toifasini tavsiflash. Scientific Approach to the Modern Education System, 3(32), 92–98.

23. Rahmiddin o'g'li, Y.J.R., & Tirkashyev, F.M. (2024). Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research, 7(12), 70–77. (Takror 20-band bilan)
24. Tirkashyev, F.M., & Asomiddin o'g'li, A.H. (2025). Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellektual mulkning ahamiyati. Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions, 1(4), 421–427. (Takror 21-band bilan)
25. www.lex.uz
26. www.stat.uz
27. www.norma.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>